

Приоритетные направления фитопатологических исследований

Левитин Марк Михайлович, доктор биологических наук, профессор, академик РАН
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений»

Аннотация. В статье обсуждаются современные направления исследований в фитопатологии. Акцентируется внимание на методы диагностики возбудителей растений, на таком новом направлении исследований как геномика, рассматриваются новые механизмы изменчивости фитопатогенных грибов, обсуждаются молекулярно-генетические и биохимические механизмы патогенеза и болезнеустойчивости. Автор не исключает традиционные направления исследований, в частности, совершенствование программ интегрированной защиты растений.

Ключевые слова: фитопатология, полимеразная цепная реакция (ПЦР), геномика, патогенность, болезнеустойчивость.

Фитопатология – наука о болезнях растений. Она возникла давно, примерно 460 лет до н.э., когда впервые были даны рекомендации по протравливанию семян злаковых культур. В II веке средневековый ученый Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина) первым описал болезни растений. В XVI веке стали изучаться причины болезней и появились первые сведения о возбудителях, вызывающих поражение растений. В XIX веке немецкий ботаник и микробиолог А. де Бари основал научную фитопатологию [6]. Его ученик М.С. Воронин считается основоположником отечественной фитопатологии [5].

В ноябре 1932 г. в Ленинграде проходил 7 съезд по защите растений [1]. Профессор Т.Д.Страхов, руководивший секцией фитопатологии, писал: «съезд не был простым смотром сил и достижений в фитопатологии. Он положил начало новой эпохи в развитии науки о болезнях растений. Зарождалось новое направление исследований, когда от «рецептурной» фитопатологии резко намечается переход к изучению больного растения в его природной и хозяйственной обстановке с учетом использования данных, связанных с повышением продуктивности растений».

В XX веке было проведено много теоретически и практически важных научных исследований [2]. Фитопатология стала междисциплинарной наукой, охватывающей наряду с прикладными проблемами агрономии ряд теоретических идей современной биологии. Не случайно в августе 2001 г. в газете "Newsletter", издаваемой в Университете Флорида (США) американское фитопатологическое общество на вопрос "что такое фитопатология" отвечает: "Plant pathology is an interdisciplinary science that includes knowledge of botany, microbiology, crop science, soil science, ecology, genetics, biochemistry, molecular biology, and physiology".

Каковы же современные направления исследований в фитопатологии XXI века?

Совершенствование методов диагностики

Морфологические признаки перестают играть ведущую роль в установлении таксонов. Молекулярно-генетические подходы начинают вытеснять классические методы, основанные на сравнении морфологических данных. В последние годы стали широко применяться методы, основанные на использовании фрагментов ДНК в качестве молекулярно-генетических маркеров.

Несомненно, особую роль в развитии молекулярной диагностики патогенов сыграл метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), разработанный в 1983 г. К. Мюллисом с коллегами [7]. Метод ПЦР с конца XX века стал основным методом при идентификации патогенов. Дальнейшее развитие метода ПЦР привело к количественному определению ДНК. Количественная ПЦР (ПЦР в реальном времени) позволяет оценить накопление продуктов амплификации непосредственно в процессе проведения амплификации. Поскольку кинетика накопления продуктов амплификации напрямую зависит от числа копий исследуемой ДНК матрицы, то это дает возможность оценить исходное количественное содержание анализируемого объекта. Количественные измерения ДНК патогенов могут быть использованы для прогноза развития болезней, для оценки эффективности применяемых фунгицидов, для выявления контаминации растений грибами и их метаболитами. Успешно в настоящее время применяется метод идентификации микроорганизмов, основанный на анализе tandemных повторов ДНК – мультилокусный анализ. Он позволяет установить нуклеотидную последовательность определенных генов (локусов).

Широко используются методы, основанные на секвенировании нуклеиновых кислот. Полученные результаты обычно сравниваются с базой данных GenBank.

Молекулярно-генетическая идентификация особенно важна в тех случаях, когда затруднена традиционная морфологическая идентификация или возникают спорные ситуации. С молекулярной таксономией непосредственно связана геномика.

Геномика

Геномика сформировалась как особое направление в 90-х годах прошлого столетия. Ее задача – выяснение последовательностей оснований в молекулах ДНК того или иного организма, т.е. изучение геномов разных организмов. Для этого проводится секвенирование ДНК, идентификация полного набора генов, изучается взаимодействие генов в реализации генетической информации. Появились целые геномные проекты: "Геном дрозофилы", "Геном дрожжей", "Геном человека". Не обошло это направление и фитопатологию. Начали развиваться геномные проекты и на фитопатогенных грибах. На сегодняшний день полностью секвенирован геном возбудителя пузырчатой головни кукурузы гриба *Ustilago maydis* и двух

видов *Fusarium* – *F. verticillioides* и *F. graminearum*, гриба *Magnopora grisea* – возбудителя пирикулярноза риса, геномы некоторых оомицетов из рода *Phytophthora*. В результате мы имеем подробные карты с расположенными на них генами, контролирующими определенные признаки. Отсюда открываются колоссальные перспективы для выделения отдельных генов, изучения их продуктов, клонирования и т.д.

Изучение новых механизмов изменчивости фитопатогенных грибов

В настоящее время появились сведения о новых механизмах изменчивости эукариот, в частности грибов. Благодаря исследованиям в области геномики стало очевидным, что важную роль в эволюции эукариот играет горизонтальный перенос генов. Известен пример, когда в геноме гриба, живущего в рубце желудка коров и овец, обнаружен набор генов, присущий бактериям, живущим в той же экологической нише. Известны случаи обнаружения бактериальных геномов в геноме гриба *Sacharomyces cerevisiae*. Благодаря горизонтальному переносу генов некоторые непатогенные виды грибов становились патогенными. Все эти факты требуют внимательного отношения к этому явлению.

Актуальными следует считать изучение мобильных генетических элементов (транспозонов), вызывающих различные перестройки и модификации в геномах грибов. Транспозоны это последовательности ДНК способные интегрироваться в локусы генома, изменять экспрессию генов, нарушать целостность генома. Интеграция в локусы генома может приводить к делециям, дупликациям, инверсиям, транслокациям, тем самым, вызывая геномные перестройки. За последние годы они обнаружены у многих грибов. Дальнейшее изучение транспозонов грибов объяснит возникновение некоторых модификаций, откроет новые возможности использования их в геномной инженерии.

Следует обратить внимание еще на одну проблему, совершенно не затронутую в фитопатологии – проблему возникновения заболеваний, возбудителями, несущими инфекционные белки-прионы. На сегодняшний день известно, что они являются переносчиками ряда нейродегенеративных заболеваний человека и животных, но недавно были обнаружены у дрожжевых грибов и у гриба *Podospora anserina*. У фитопатогенных грибов прионы пока не обнаружены. Но, мы часто сталкиваемся с симптомами болезней, которые называем физиологическими. А может быть, они вызываются прионами?

Молекулярно-генетические и биохимические механизмы патогенеза и болезнеустойчивости

Патогенность контролируется группой генов. За последние годы было идентифицировано большое количество генов, контролирующих образование инфекционных структур, деградацию клеточных стенок растения, образование токсинов, сигнальные взаимоотношения с растением – хозяином. Остро стоит вопрос расшифровки продуктов генов патогенности.

Литература:

1. Всесоюзный съезд по защите растений // Ленинград, 1932, 7.
2. Горленко М.В. Очерки по истории советской фитопатологии // М.: Наука. 1989. 100 с.

На ранней стадии заражения растений важная роль отводится сигнальным системам. Они определяют ответные реакции, приводящие либо к совместимому, либо к несовместимому взаимодействию растения с инфекцией. Сигнальные системы начинают функционировать с контакта патогена или его элиситора с рецептором, чаще всего находящимся на цитоплазматической мембране и завершаются защитным ответом растительной клетки. Эти взаимодействия элиситора с рецептором требуют тщательных исследований.

Параллельно с этим направлением необходимо изучение молекулярно-генетических и биохимических механизмов устойчивости растений. Сегодня мы знаем, что гены устойчивости образуют блоки и сложные многоаллельные локусы, могут быть полифункциональными (устойчивыми к разным патогенам), мутируют с высокой частотой. В настоящее время следует шире приступать к картированию и изучению продуктов генов устойчивости. Работы по клонированию генов устойчивости и исследованию их генопродуктов считаются самым крупным достижением в биологии растений со времени открытия хлорофилла. Несомненно, эти работы останутся приоритетными и в XXI веке.

Заключение

Несмотря на глобальные перспективы XXI века фитопатология остается прикладной наукой [3,4]. По-прежнему важным направлением фитопатологических исследований является мониторинг природных фитоценозов, анализ агротехнологий, мониторинг численности и изменения фено- и генотипического состава популяций патогенов под влиянием абиотических и биотических факторов, анализ климатических факторов и их влияние на распространение и вредоносность возбудителей. Одно из важнейших направлений в фитопатологии – эпидемиология. У этого направления исключительно важные задачи – создание геоинформационных систем, спутниковых систем навигации, дистанционное зондирование, информационные технологии. Важное практическое значение имеют популяционные исследования. Знание ареала популяции и миграционных возможностей патогена позволяет ставить научно-обоснованный прогноз распространения и локализации заболеваний. Необходим широкий спектр фитотоксикологических исследований, в частности, создание новых фунгицидов, применение природных и синтетических элиситоров. И остается приоритетным разработка и совершенствование программ интегрированной защиты.

И все-таки, XXI век – век молекулярной фитопатологии. Но для того, чтобы это будущее не осталось мифическим, мы должны перейти на новый уровень исследований. А для этого необходимы квалифицированные кадры, современное оборудование и значительные финансовые вложения. Впереди огромное поле деятельности.

3. Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. Общая фитопатология // М.: Юрайт, 2016. 230 с.
4. Левитин М.М. Сельскохозяйственная фитопатология + допматериалы в ЭБС // М.: Юрайт, 2020. 283 с.
5. Парнес В.А. Михаил Степанович Воронин // Сер. «Научно- биографическая литература». М.: Наука. 1976. 182 с.
6. De Bary. Comparative morphology and biology of the fungi, mycetozoa and Bacteria // Oxford : Clarendon Press. 1887. 560 p.
7. Mullis K. The Polymerase Chain Reaction, Nobel Lecture, December 8, 1993. // The Nobel Prizes. Almqvist and Wiksell Int., Stockholm, Sweden.